

Guía De Formación Sobre Agroecología Campesina

Para Una Transición Agroecológica

Octubre 2023

Agradecimientos

La Guía de Formación en Agroecología está escrita por Olcay Bingol, responsable de políticas internacionales de la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) y Leonardo van den Berg, miembro coordinador del grupo de trabajo de agroecología campesina de la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) con la colaboración de Janneke Bruil, Cultivate Collective; Natalia Rastorgueva, becaria de investigación de la Universidad de Ciencias Gastronómicas; Alessandra Turco, miembro coordinador del grupo de trabajo de agroecología campesina y Paola Migliorini, profesora adjunta de la Universidad de Ciencias Gastronómicas.

Agradecimiento especial a los organizadores, participantes y formadores de las organizaciones miem-

bro de ECVC. Land Workers' Alliance en Reino Unido, Toekomstboeren en Países Bajos, FADEAR y Confédération Paysanne en Francia, Le MAP/L'EPI en Bélgica, Ehne Bizkaia y SLG en España han contribuido a la creación de esta Guía de Formación mediante sus exitosos programas de formación, experiencias y conocimientos. Nos gustaría agradecer también a la región sur y África del este (SEAF) de la Vía Campesina por apoyar y mostrar su solidaridad en el proceso de preparación de la Guía.

Apoyos:

Este proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 en virtud del convenio de subvención No101000478. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Consulte más información sobre el proyecto Agroecology for Europe-H2020 en: www.ae4eu.eu

Índice

Contexto	5
1. Introducción	6
2. Conceptos básicos: objetivos y grupo destinatario	7
2.1 Objetivos de formación	7
2.2 Resultados de aprendizaje	7
2.3 El grupo destinatario	8
2.4 Crear un equipo de formación y preparar la formación	9
3. El contenido de las formaciones sobre agroecología	11
4. Metodología	23
4.1 La metodología de Campesino a Campesino (P2P) y el Diálogo de Saberes	23
4.2 Combinar los aspectos políticos y técnicos de la agroecología	24
4.3 Integración de las visitas y el trabajo de campo	27
4.4 Generar «emociones» (compromiso emocional) y construir una cultura del cuidado	28
5. Evaluación de las sesiones formativas	30
Conclusión	33

Contexto

Esta guía de formación sobre agroecología vincula los principios y el proceso de las actividades de formación con un enfoque en la transición agroecológica y en el contexto del trabajo realizado por la Coordinadora Europea Vía Campesina¹(ECVC). Al representar a organizaciones campesinas pequeñas y medianas, ECVC está muy centrada en la agroecología campesina y desempeña un papel importante en la difusión del conocimiento relativo a la transición ecológica.

Para el proyecto AE4EU² las organizaciones de ECVC desarrollaron y realizaron tres programas de formación sobre agroecología con el objetivo de promover la transición agroecológica en Europa durante el tiempo que dure el proyecto AE4EU. Los programas de formación se diseñaron para mostrar la Declaración de Nyéléni del Foro Internacional de Agroecología (2015)³ sobre aprender de agroecología, así como la perspectiva de ECVC sobre agroecología campesina⁴.

La guía se basa en conocimiento teórico, experiencia práctica e intercambios que deberían tenerse en cuenta para una buena formación sobre transición agroecológica. Además, las directrices hacen hincapié en un fuerte enfoque a nivel de base, en la metodología de Campesino a Campesino (P2P) y en el

«diálogo de saberes» como enfoque educativo con diferentes actividades prácticas (reuniones, seminarios, lecturas individuales, conferencias frontales, intercambios de experiencias, visitas sobre el terreno, etc.). La guía propone utilizar la metodología Campesino a Campesino (P2P) atendiendo a los principios de horizontalidad, paridad y participación.

La guía de formación considera la perspectiva de la visión de ECVC sobre la agroecología campesina como un proceso abierto que permite a los y las campesinas poner en práctica sus conocimientos mediante la metodología «aprender haciendo» y reforzarla a través del trabajo colectivo y la relación con el medio ambiente. La multiplicación de los conocimientos es factible gracias a la creación de una red de promotores y promotoras mediante la formación de formadores y formadoras que reproducirán las experiencias en sus propios territorios. Esta relación positiva y proactiva con el medio ambiente les permite adaptar su modelo de producción a las ECVC define la agroecología campesina como una forma de vida trabajando con la naturaleza, y no contra ella, hacia una agricultura sostenible y considera que las actividades de formación y aprendizaje son un proceso esencial para la transición agroecológica. La agroecología ofrece soluciones a los grandes

1 www.eurovia.org

2 www.ae4eu.eu

3 www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2023/10/Declaration-Agroecology-Nyeleni-2015_ES.pdf

4 www.eaken.eurovia.org/peasant-agroecology-according-to-ecvc/

1. Introducción

retos medioambientales, sociales, económicos y políticos a los que nos enfrentamos hoy en día. Se trata de una práctica viva, del mismo modo que el movimiento científico y sociopolítico, creado y fomentado por personas durante miles de años.

Según ECVC, formar y aprender es un proceso infinito de producción permanente y divulgación de nuevos conocimientos que proceden de diferentes opiniones e ideas y de la fusión de nuevas ideas con la realidad.

Según ECVC, formar y aprender es un proceso infinito de producción permanente y divulgación de nuevos conocimientos que proceden de diferentes opiniones e ideas y de la fusión de nuevas ideas con la realidad.

Por su naturaleza de conocimiento, la agroecología combina conocimientos tradicionales, indígenas, campesinos y experimentales con elementos de ciencias modernas ecológicas, sociales y agronómicas. Así se crea un diálogo de saberes del que derivan principios de diseño y gestión de explotaciones resilientes y biodiversificadas. Este diálogo de saberes ya se utiliza en diferentes países en forma de programas de formación profesional para la transición agroecológica y el fomento de la agroecología^{5 6 7 8}.

Por ello, para una adecuada interpretación de la realidad, los movimientos y organizaciones campesinas que tienen un conocimiento profundo de cada uno de los territorios sociales y ecológicos, ya que viven en él e interactúan con la naturaleza, son agentes importantes para la formación que proponen y asumen la dirección política estratégica con mayor probabilidad de éxito y el alcance de objetivos tanto inmediatos como estratégicos⁹.

El aprendizaje agroecológico transformador, entendido como una estrategia colectiva para la transformación del sistema alimentario, se basa en cuatro características o cualidades clave: horizontalidad, diálogo de saberes (transdisciplinario), combinación de conocimientos prácticos y políticos y creación de redes de movimientos sociales (Anderson et al. 2019).

Esta guía de formación tiene por objeto sistematizar las ideas y experiencias en materia de aprendizaje agroecológico transformador y proporcionar directrices al respecto con el fin de mejorar la eficacia de los programas de formación agroecológica en toda Europa.

5 Pimbert, M., Moeller, N. I., Singh, J., & Anderson, C. (2021). Agroecology. In Oxford Research Encyclopedias Oxford University Press. doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.298

6 FAO. (2019). Scaling up agroecology to achieve the sustainable development goals. In Proceedings of the 2nd FAO International Symposium on Agroecology. Rome: FAO.

7 Deguine, Jean & Gloanec, Caroline & Laurent, Philippe & Ratnadass, Alain & Aubertot, Jean-Noël. (2017). Agroecological Crop Protection. 10.1007/978-94-024-1185-0.

8 Migliorini, P., & Lieblein, G. (2016). Facilitating transformation and competence development in sustainable agriculture university education: an experiential and action oriented approach. Sustainability, 8(12), 1243.

9 agroecologia-socla2015.net

2. Conceptos básicos: objetivos y grupo destinatario

Para ECVC, la agroecología ofrece un espacio a las personas campesinas para que desarrollen de forma colectiva conocimientos y habilidades prácticas en diferentes ámbitos de agroecología campesina con el fin de promover los sistemas de producción alimentaria sostenibles en toda Europa y fuera de ella, a la vez que se crea una red más sólida de campesinxs con conocimientos más completos de sus derechos y que tienen más voz en el cambio positivo que quieren ver, junto con las organizaciones y sectores sociales afines del movimiento agroecológico y por la soberanía alimentaria.. Más que como un evento aislado, consideramos la formación como un proceso continuo de aprendizaje e intercambio colectivo.

2.1 Objetivos de formación

Para mejorar la comprensión general de la agroecología campesina por parte de los campesinos a todos los niveles, así como por parte de otros actores del sistema alimentario, los objetivos específicos de la formación en agroecología campesina son:

1. Entender los valores socioecológicos, culturales y económicos de los sistemas tradicionales de conocimiento campesino;
2. Construir una red sólida de campesinxs que conozcan sus prácticas y puedan hablar al unísono para defender la transición mundial hacia la agroecología campesina;
3. Desmitificar los mitos en torno a los sistemas alimentarios industrializados y fomentar un análisis en profundidad de los mismos, al mismo tiempo que se empodera a lxs campesinxs con sus derechos para la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.
4. Promover la diversificación agroecológica de

las explotaciones y su papel en la autonomía financiera y agrícola.

5. Impulsar iniciativas de sistemas alimentarios mediante el desarrollo de planes de sistemas alimentarios basados en explotaciones y comunidades para apoyar la transición a la agroecología campesina.
6. Poner en marcha programas de formación centrados en las mujeres para reforzar su capacidad y sus funciones, ofreciendo también iniciativas solidarias para apoyarlas;

2.2 Resultados de aprendizaje

Al finalizar el programa, los participantes deberán ser capaces de:

1. Identificar los principios de la agroecología campesina,
2. Comprender y alcanzar el nivel de conocimiento suficiente para la defensa de lo que es y lo que no es la agroecología campesina,
3. Justificar la necesidad urgente de transición hacia la agroecología campesina y la soberanía alimentaria,
4. Comprender cómo construir un sistema alimentario equilibrado, equitativo y justo a través de la agroecología,
5. Apreciar los valores socioecológicos y económicos de los sistemas de conocimientos campesinos tradicionales en entornos agroecológicos,
6. Promover la diversificación agroecológica de las explotaciones y su papel en la autonomía financiera y agrícola,
7. Construir y potenciar movimientos sociales y alianzas sobre sistemas alimentarios sostenibles,
8. Definir su papel y el de otros agentes en la

construcción de un sistema alimentario equilibrado, equitativo y transparente,

9. Desarrollar planes para poner en práctica la agroecología campesina en las explotaciones y las comunidades,

10. Utilizar correctamente la guía de formación para desarrollar programas de formación basados en sus necesidades,

11. Ser el recurso para transmitir información sobre las políticas y legislaciones existentes para la agroecología con el fin de abogar por una mejor transición agroecológica.

2.3 El grupo destinatario

El primer grupo destinatario de los programas de formación en agroecología de La Vía Campesina son las personas campesinas, entre las que se incluyen líderes agrícolas, nuevos agricultores/recién llegados, jóvenes, mujeres o una mezcla de ambos.

También pueden formar parte del grupo destinatario de la formación en agroecología otros actores afines

como líderes organizadores comunitarios, facilitadoras de las redes para los sistemas alimentarios y agrícolas, productores en transformación, agentes de la cadena alimentaria corta como distribuidores, cooperativas, redes, activistas y/o investigadores.

Sin embargo, cualquier formación dirigida a la transformación agroecológica debe situar siempre a los agricultores en el centro como agentes clave.

Además de las personas productoras, uno de los grupos destinatarios importantes son lxs activistxs (urbanos y rurales). Lxs activistas pueden tener mucha información y estar comprometidxs con la realización de cambios en el mundo rural, pero su comprensión y experiencia con la realidad y las prácticas de la vida y la producción rurales son limitadas. Los encuentros entre activistas y agricultorxs en un marco de formación pueden contribuir a cubrir estas lagunas de conocimiento, además de ofrecer valiosas lecciones políticas a ambos tipos de participantes.

Le MAP, Bélgica: dividir a los agricultores por experiencia

Le MAP tiene su propio centro de formación con el título «L'Ecole Paysanne Indépendante» (la Escuela Campesina Independiente). En su formación se enfrentaron al reto de que los participantes procedían de entornos muy diferentes. Para solucionarlo empezaron a dividir a las participantes en distintos grupos en función de su experiencia y conocimientos. Las actividades se desarrollaron en función de sus contextos. Por ejemplo, un grupo era una granja escuela para hijos e hijas de campesinos con formación en agroecología. Otro grupo, más experimentado, realizó visitas a explotaciones agrícolas, seguidas de conversaciones sobre lo que observaron.

Toekomstboeren, Países Bajos: mezclar agricultores y activistas

La formación de agroecología de Toekomstboeren se organiza a menudo en colaboración con la Dutch Agroecology Network. Pretenden combinar agricultores, investigadores y activistas. Más de un tercio de los participantes son agricultores. Los activistas e investigadores proceden de distintos grupos, con un fuerte peso de los movimientos por el clima y el decolonialismo. La diversidad de los participantes es bastante amplia, pero también hay margen de mejora (por ejemplo, en la inclusión de personas de color o activas en la comunidad LGBTQI).

Las responsables políticas locales o regionales no suelen figurar entre los destinatarios. Sin embargo, incluirlos de cierta manera puede permitirles conocer mejor las realidades y los retos políticos a los que se enfrentan las personas agricultoras. Por ejemplo, se puede incluir a estas autoridades políticas locales mediante una excursión a los campos o zonas de producción de lxs campesinxs o a un acto para los municipios. Invitar a representantes de los gobiernos locales para crear espacios de diálogo o debate entre agricultores participantes y responsables políticos sobre políticas clave podría aportar enseñanzas o proponer oportunidades para la resolución de problemas. Involucrar a representantes de gobiernos locales y ayuntamientos como ponentes en la formación puede crear espacios de debate y resolución de problemas en la vida real. Sin embargo, es importante señalar que, en ese caso, el propósito principal puede convertirse en la defensa de políticas, desviando la atención de los objetivos de aprendizaje.

A la hora de elegir un público, hay que tener en cuenta:

- **Diversidad:** garantizar que haya espacios para mujeres, diversidad de género y otras, y para la juventud,
- **Distancia:** considerar para qué participantes la formación virtual es más accesible y para quiénes la formación presencial es una opción. Esto puede variar mucho según el grupo destinatario y la región geográfica; crear un acceso fácil a los materiales de formación.
- **El calendario de los agricultores y trabajadores de la tierra:** el calendario debe programarse con antelación consultando a los agricultores en relación con el trabajo agrícola y la carga de trabajo estacional.
- **Grado de conocimiento y experiencia:** teniendo en cuenta a los participantes con diferentes niveles de conocimientos y experiencia.

2.4 Crear un equipo de formación y preparar la formación

1. Importancia de crear un equipo de formación: el equipo de formación debe participar en todas las fases de la formación, incluidas la preparación, la ejecución y las actividades posteriores a la formación. Así se garantiza la coherencia y continuidad de todo el proceso.

2. Formadores como facilitadores: dependiendo de la duración de la formación, se recomienda contar con dos personas facilitadoras que puedan alternarse en la dirección y el apoyo de la formación. Esto ayuda a mantener el compromiso y evita el cansancio y los errores.

3. Personal de apoyo: el personal de apoyo desempeña un papel crucial en la preparación del material de formación, la gestión de aspectos logísticos como las fotocopias de documentos y la asistencia a los facilitadores durante la formación.

4. Documentación: asignar a una persona la tarea de documentar la formación mediante la toma de notas y fotografías es importante para captar la información clave y preparar un informe de formación.

5. Revisar la guía de aprendizaje: la persona formadora o el equipo de formación debe revisar la guía de aprendizaje en colaboración con la organización implicada en la formación. De este modo se garantiza una comprensión común de la metodología, los materiales y los contextos de cada sesión.

6. Preparación antes de la formación: la persona formadora o el equipo de formación debe definir de antemano las funciones y responsabilidades de cada sesión. Deben hacer una lista de los preparativos necesarios, los materiales requeridos, las responsabilidades y el calendario.

7. Ensayo: dedicar un día a ensayar antes de la formación permite a la formadora o al equipo

de formación repasar y practicar cada sesión. De este modo se garantiza una entrega sin contratiempos y se detectan posibles deficiencias en materiales o procesos.

8. Preparación técnica y facilitación: la persona formadora o el equipo de formación debe dedicar tiempo a comprender el conocimiento técnico que se tratará en las sesiones y a mejorar sus habilidades de facilitación.

Una vez decidido el público destinatario y definido el camino, hay que diseñar y planificar las actividades educativas. La preparación incluye determinar los siguientes elementos de la formación:

- Objetivos de aprendizaje (un objetivo bien planteado y claro determina todas las actividades de formación)
- Decisión sobre el contenido: depende del objetivo fijado y de un público determinado (pertinencia, calidad y profundidad del contenido)
- El enfoque pedagógico y las metodologías
- Un plan para documentar lo aprendido y los resultados (incluida la realización de fotos o vídeos)
- Creación de un equipo de formadoras/facilitadoras
- Elaborar una invitación interesante para las participantes

Para garantizar que la formación sea pertinente, las facilitadoras/formadoras podrían preguntar por las expectativas de las participantes y sus experiencias cuando diseñen la formación. Al incorporar las expectativas y experiencias de las participantes, la formación puede adaptarse a sus necesidades específicas y fomentar un entorno de aprendizaje más atractivo y eficaz.

El proceso de planificación debe incluir un orden del día claro que incluya la metodología, los objetivos

y los resultados, junto con los documentos de referencia para cada sesión.

Siguiendo estas recomendaciones, el equipo de formación puede preparar e impartir con eficacia una sesión de formación, lo que se traduce en una experiencia de aprendizaje más fructífera y de mayor impacto.

3. El contenido de las formaciones sobre agroecología

Dentro de la agroecología campesina existen variaciones en las áreas y prácticas operativas. Por lo tanto, en lugar de proporcionar una lista exhaustiva de prácticas para cada sección, el esquema del programa sirve de guía. Las facilitadoras/formadoras que imparten el programa tienen la responsabilidad de identificar y extraer diferentes prácticas de las participantes y permitir el intercambio práctico de experiencias. Deben centrarse en aprender de las mejores prácticas dentro de cada sección sin salirse del marco de las principales áreas de aprendizaje.

Esta guía de formación sigue la perspectiva de ECVC, ya que la agroecología campesina es un proceso abierto, que permite a las personas campesinas poner en práctica sus conocimientos mediante la metodología del «aprender haciendo» y reforzarlas a través del trabajo colectivo y la relación con el medio ambiente. La multiplicación de los conocimientos es factible gracias a la creación de una red de promotores y promotoras mediante la formación de formadoras que reproducirán las experiencias en sus propios territorios. Esta relación positiva y proactiva con el medio ambiente les permite adaptar su modelo de producción a las condiciones ambientales y climáticas, aumentar las capacidades de producción y los métodos para ser más resilientes y mejorar su capacidad de recuperación y la sosteni-

bilidad ecológica, socioeconómica y cultural de los sistemas agrícolas mediante la agricultura campesina agroecológica.

Para garantizar que la formación sea práctica, las facilitadoras/formadoras deben tener en cuenta las expectativas de las participantes con respecto al aprendizaje de la agroecología campesina y sus experiencias dentro del grupo con respecto a conceptos específicos. Esta información puede utilizarse como base para seleccionar elementos prácticos que se ajusten a las secciones respectivas del programa de formación. Al incorporar las expectativas y experiencias de los participantes, la formación puede adaptarse a sus necesidades específicas y fomentar un entorno de aprendizaje más atractivo y eficaz.

Por lo tanto, uno de los objetivos más importantes de la formación en agroecología es aportar tanto las prácticas agronómicas como los aspectos políticos de la agroecología desde el punto de vista de la realidad de los campesinos. Comprender las prácticas en su contexto político puede ayudar a conectar a los campesinos y campesinas con otros agentes del sistema alimentario, sobre todo la ciudadanía. Una forma de hacerlo es vincular las prácticas a las políticas públicas existentes (o inexistentes) a distintos niveles (véase también la sección 3.2).

FADEAR, Francia: Diagnóstico de la Agricultura Campesina

FADEAR y su red se construyeron en torno a la Carta de la Agricultura Campesina. Forman a miembros y activistas de la Confédération Paysanne, apoyando a los agricultores y agricultoras que quieren mejorar sus prácticas, desarrollar la autonomía de su explotación, mejorar la calidad de sus productos o diversificar sus actividades. Una de las formas en que FADEAR apoya a los agricultores es también con el Diagnóstico de la Agricultura Campesina. Esto permitió a las campesinas evaluar el estado de su explotación mediante indicadores específicos e identificar posibilidades de mejora. En un breve curso de un día, se presenta la Herramienta de Diagnóstico junto con la historia de la agricultura campesina. Después, las participantes tienen la oportunidad de aplicar la herramienta en las distintas explotaciones que visitan. Como tal, este breve curso también ofrece a los y las participantes la oportunidad de compartir con otros agricultores y agricultoras, descubrir otras prácticas y adquirir nuevas perspectivas sobre la gestión de su propia explotación.

Land Workers Alliance, Reino Unido: principios de agroecología relacionados con prácticas agrícolas

A través de su formación, la Land Workers' Alliance permite a los agricultores y agricultoras desarrollar una sólida comprensión de la agroecología, que puede servirles para analizar sus propios retos agrícolas y empezar a desarrollar soluciones agroecológicas para superarlos. La formación vincula los principios de la agroecología a prácticas y procesos agrícolas que reducen la dependencia de insumos externos y apoyan la transformación de los sistemas agrarios y alimentarios. La agroecología se define como un sistema alimentario que combina la producción de alimentos, los bienes públicos medioambientales, la rentabilidad financiera y la resistencia al cambio climático. Durante dos días, las participantes explorarán diversas definiciones y principios de la agroecología, adquirirán destrezas en el pensamiento sistémico para analizar problemas agrícolas e identificar soluciones, presenciarán prácticas y sistemas agroecológicos en marcha y aprenderán la importancia de las dimensiones sociopolíticas de la agroecología.

La formación en agroecología puede centrarse en temas específicos, como por ejemplo los principios de la agroecología, los sistemas de semillas de los agricultores, el acceso a la tierra, los trabajadores rurales y la migración, el comercio, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, etc. A continuación, se ofrece un resumen de los temas que pueden incluirse en un programa de formación sobre agroecología.

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA
<p>¿Cómo se organizan los movimientos/organizaciones de campesinos?</p>	<p>Los campesinos luchan por defender sus derechos a escala local, nacional e internacional para alimentar al planeta de forma sostenible, digna y saludable a través de la soberanía alimentaria y la agroecología campesina.</p> <p>Unos sistemas agrícolas más justos y sostenibles pueden resumirse en tres conceptos básicos: soberanía alimentaria, agroecología y derechos de los campesinos. Estos tres conceptos se complementan y juntos constituyen la esencia de nuestra visión política.</p>	<p>Organización y Estrategia de los movimientos sociales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/es/quienes-somos/que-es-la-via-campesina/ • viacampesina.org/es/quienes-somos/ <p>Introducción a Políticas europeas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/politicas-europeas/ <p>Un llamamiento a las instituciones europeas - Manifiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/publicaciones/manifiesto-por-una-transicion-agricola-para-hacer-frente-a-las-crisis-climaticas-sistemicas/ <p>Introducción a Gobernanza mundial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/gobernanza-mundial/ <p>Introducción a Trabajadorxs rurales y migración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/trabajadorxs-rurales-y-migracion/ <p>Introducción a Comercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/comercio/ <p>Introducción a Reforma agraria y acceso a los recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/reforma-agraria-y-acceso-a-los-recursos-naturales/ <p>Introducción a Derechos de los campesinxs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/derechos-campesinxs/ <p>Introducción a Jóvenes, Mujeres, Articulaciones de diversidad de género y sexual :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/jovenes/ • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/mujeres/ • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/diversidades-sexuales-y-de-genero/ <p>Posiciones políticas sobre varios temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/nuestras-posiciones-politicas/

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA
¿Qué es la agroecología campesina?	<p>La agroecología campesina no es solo una práctica agrícola sostenible, sino que tiene en cuenta la relación entre las personas, las plantas, los animales y su entorno. El enfoque de ECVC de la agroecología campesina, la Declaración de Agroecología de Nyeleni y los principios de agroecología de la FAO y el HLPE y el concepto de soberanía alimentaria de La Vía Campesina.</p>	<p>Declaración sobre Agroecología Campesina de ECVC (2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/publicaciones/declaracion-de-ecvc-sobre-agroecologia/
	<p>La agroecología campesina reclama un cambio sistémico y es un movimiento político. Los principios de Agroecología Campesina incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> +Dimensión medioambiental de la agroecología + Dimensión política, social y cultural de la agroecología + Dimensión económica de la agroecología <p>Qué es la soberanía alimentaria y la relación entre soberanía alimentaria y agroecología.</p>	<p>Declaración sobre Agroecología Campesina de ECVC (2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/04/Agroecology_ES.pdf
	<p>Qué es la soberanía alimentaria y la relación entre soberanía alimentaria y agroecología.</p>	<p>Declaración de Nyéléni del Foro Internacional de Agroecología:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/10/Declaracion-del-Foro-Internacional-de-Agroecologia.pdf
	<p>Los conceptos básicos, las estructuras y el glosario en torno a la agroecología, la soberanía alimentaria, la justicia climática y los derechos de los campesinos.</p>	<p>FAO «Los 10 elementos de la agroecología que guían la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles» :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf
	<p>La agroecología como resistencia y transformación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nyeleni.org/es/category/los-boletines-nyeleni-en-espanol/boletin-num-28-la-agroecologia-en-una-enrucijada-es/

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA
<p>¿Qué es la agroecología campesina?</p>	<p>Para fortalecer las organizaciones, el trabajo en torno a la agroecología debe realizarse a través de procesos horizontales colectivos, no de proyectos individualizados.</p>	<p>HLPE - Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores para una agricultura y unos sistemas alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_ES.pdf
	<p>Es clave crear capacidad de lucha y transformación, no de conformismo.</p>	<p>Declaración del Foro por la Soberanía Alimentaria, Nyéléni 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf <p>Soberanía alimentaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/04/FOOD_ES.pdf
	<p>Cuestionar y transformar las estructuras, en lugar de reproducirlas, es vital para la transformación de la sociedad.</p>	<p>Soberanía Alimentaria ¡Ya! Una Guía por la Soberanía Alimentaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Food-Sovereignty-a-guide-ES-version-low-res.pdf
	<p>Es necesario el reconocimiento y la promoción de la agroecología por parte de instituciones intergubernamentales, gobiernos, universidades y centros de investigación.</p>	<p>Declaración de las Organizaciones de Pequeños Productores y Organizaciones de la Sociedad Civil en el Simposio Internacional de Agroecología de la FAO, 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/en/declaration-at-the-ii-international-symposium-on-agroecology/
	<p>Las recomendaciones de los participantes en el Simposio Internacional sobre Agroecología para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de la FAO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • fao.org/3/i7604e/i7604e.pdf
	<p>Analizar y comprender la importancia de los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales de las Naciones Unidas (UNDROP) como dimensión colectiva de los derechos establecidos que protege a las comunidades campesinas y otras comunidades rurales como grupo en la protección de la gestión colectiva de los recursos naturales, los procesos de toma de decisiones y la participación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/publicaciones/publicacion-de-lvc-libro-de-ilustraciones-de-undrop/

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Proteger y desarrollar la biodiversidad en las explotaciones - INTRODUCCIÓN	<p>La agrobiodiversidad en todas sus formas constituye la base de la cohabitación y supervivencia en el planeta.</p>	
	<p>Cultivos, animales, semillas, diversidad del suelo, tecnologías de conservación de la biodiversidad, OMG, técnicas genómicas y sus repercusiones en la agricultura y la vida.</p>	
	<p>Los retos de la conservación de la biodiversidad doméstica (soberanía alimentaria, dependencia de los insumos, adaptación a la tierra y al cambio climático, etc.)</p>	
Derecho y acceso a la tierra. Salud del suelo, fomentar la fertilidad y la rotación de cultivos	<p>La materialización del derecho a la tierra tan reclamada, tal y como se define en el artículo 17 de la UNDROP, se ve amenazada hoy en día: la concentración y el acaparamiento de tierras conducen a la desaparición de explotaciones, al aumento del precio de la tierra, a la desvitalización de las zonas rurales y a la industrialización de las prácticas. Se necesita un marco europeo para la gobernanza de tierras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/publicaciones/propuesta-de-directiva-europea-sobre-las-tierras-agricolas/
	<p>Políticas públicas de apoyo a los y las jóvenes en la agricultura, incorporación de jóvenes agricultores y relevo generacional, acceso a la tierra, en el marco de la soberanía alimentaria.</p>	
	<p>Explorar las múltiples formas posibles de garantizar el acceso a la tierra para la agroecología desde las luchas concretas por la tierra hasta la transformación política local y nacional, con el fin de responder mediante la acción al imperativo de inventar nuevos bienes comunes.</p>	<p>Raíces de resiliencia - Política de tierras para la transición agroecológica en Europa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/02/rootsofresilience_online-light2.pdf
	<p>La importancia de los organismos y la estructura del suelo para la salud del suelo</p>	<p>¡SIN PLAGUICIDAS!</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2018/04/ECVC_Out-Pesticides-Brochure_EN_2018.pdf

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA
<p>Derecho y acceso a la tierra.</p> <p>Salud del suelo, fomentar la fertilidad y la rotación de cultivos</p>	<p>Identificar los diferentes tipos de suelo en función de la textura y la estructura y conocimiento del análisis del suelo en la explotación agroecológica. Definir el papel y la importancia de la materia orgánica en el suelo (capacidad de retención de agua, aireación, banco de nutrientes, capacidad de intercambio catiónico - CIC).</p>	
	<p>Suelo, relaciones planta-agua (la compleja relación de los tres elementos)</p>	
	<p>El papel e impacto de los distintos tipos de cultivos. Diferentes métodos para la mejora de la fertilidad del suelo. Familias de cultivos para planificar y realizar rotaciones con éxito. Los procesos subyacentes a la creación y mantenimiento de un sistema de compostaje eficaz.</p>	
	<p>Diferentes métodos para la mejora de la fertilidad del suelo en la potenciación del suelo. Identificación de las familias de cultivos para planificar y realizar rotaciones con éxito.</p>	
	<p>Los productos utilizados para la «protección fitosanitaria» y derivados de la química sintética, la biología sintética y/o que entran en el campo de las nanotecnologías.</p>	
	<p>Conservación del suelo y el agua, técnicas de recogida de agua y gestión del agua en el campo, control de la escorrentía, contaminación del agua.</p>	
	<p>Reciclaje de nutrientes y mejora de la eficiencia de los procesos ecológicos como base de los agroecosistemas productivos.</p>	
	<p>Gestión ecológica de plagas, malas hierbas y fertilidad del suelo para aumentar la productividad con un mínimo o ningún aporte externo.</p>	
	<p>Reducción del cambio climático mediante la gestión sistémica del carbono.</p>	<p>• www.eurovia.org/es/publicaciones/publicacion-de-ecvc-la-agricultura-del-carbono-un-nuevo-modelo-de-negocio-para-quien//</p>

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Distribución de poder	El poder y el control sobre el sistema alimentario: la captura corporativa. Cómo sistemas como el patriarcado, la clase social y el racismo pueden afectar a los mecanismos de toma de decisiones en las comunidades, explotaciones y organizaciones.	El CAMINO del feminismo campesino y popular en la Vía Campesina: • viacampesina.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/El-Caminar-del-Feminismo-Campesino-y-Popular-Final-ES.pdf
	Reconocimiento del papel de las mujeres, los jóvenes y los niños en la toma de decisiones y en la consecución de cambios positivos.	
	Diversidades e identidades de género y sexuales como identidades políticas	Abrazar la Diversidad Rural: géneros y sexualidades en el movimiento campesino: • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/06/MEP_ESP_web.pdf
	Valores feministas de cuidado, equilibrio y solidaridad como base de la agroecología	La agricultura colectiva en apoyo de la igualdad de género: el caso de la explotación Bizkaigane: La Agroecología Campesina según ECVC (2022): • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/04/Agroecology_ES.pdf
Introducción a las «prácticas AE»	Gestión de la capa vegetal, integración de cultivos y ganadería, viticultura sostenible, gestión integrada de plagas, agrosilvicultura, agricultura biodinámica, interacción planta-planta, agricultura regenerativa, permacultura, agricultura sinérgica, labranza reducida, técnicas agrícolas virtuosas, como la conservación del agua y el suelo, los sistemas de semillas de los agricultores, la mezcla, rotación y diversificación de cultivos, la liberación de insectos beneficiosos y el uso de mano de obra y tracción animal.	

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA
TRABAJO DE CAMPO	Muestreo del suelo y análisis de su composición nutricional - (aplicación de cal o ceniza para corregir el pH, tasa de aplicación de estiércol)	
	Técnicas de abonado basal (tratamiento del estiércol, compost, vermicompost, biofertilizante, biocarbón, abono verde)	
	Abonado superior (estiércol líquido, biofertilizante fermentado)	
	La materia orgánica del suelo y su papel en las propiedades físicas y químicas del suelo.	
	Métodos de gestión de la fertilidad del suelo para aumentar la materia orgánica del suelo: acolchado, abono verde y cultivos de cobertura, etc.	
Sistemas de semillas campesinas y biodiversidad cultivada	Semillas campesinas, derechos de los campesinos a las semillas y su autonomía en materia de semillas. Los retos sociales de la conservación de la biodiversidad cultivada y el derecho de los agricultores a sembrar parte de su cosecha.	<p>Documentos importantes de ECVC: Semillas y Organismos Modificados Genéticamente (OMG):</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/es/grupos-de-trabajo/semillas-y-organismos-modificados-geneticamente-omg/
	UNDROP e ITPGRFA: reconocimiento legal de los derechos de los campesinos a las semillas. Los esquemas de selección, el impacto de las variedades cultivadas en el sistema de producción, el interés por desarrollar la autonomía semillera en la propia explotación en conexión con otros agricultores de la zona.	<p>Historias de semillas Lucha contra la privatización de la vida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/en/publication-seed-stories-fighting-against-the-privatisation-of-life/
	Derechos de semillas y legislación a escala nacional, regional e internacional. Los principales obstáculos a la utilización de semillas conservadas en la explotación y los derechos de los agricultores en esta materia.	<p>Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/wp-content/uploads/2020/04/UNDROP-Book-of-Illustrations-I-ES-I-Web.pdf

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS...
Sistemas de semillas campesinas y biodiversidad cultivada	Los marcos jurídicos que excluyen y criminalizan los sistemas campesinos de semillas. El Convenio de la UPOV: un marco internacional desarrollado por y para el sistema industrial de semillas y la legislación europea sobre comercialización de semillas viola los derechos de los campesinos a intercambiar y vender sus semillas.	ITRPGRFA: <ul style="list-style-type: none"> • www.fao.org/plant-treaty/es/
	El marco regulador de las semillas y los OMG: leyes de propiedad intelectual, ley de patentes. El entorno económico de las semillas: principales empresas e industrias semilleras, estrategia de los empresarios para imponer nuevos OMG, etc. Presentar las cuestiones en juego en la lucha contra los antiguos y los nuevos OMG.	Inscribir los Derechos de los Campesinxs Relativos a las Semillas en el Derecho Europeo: <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/10/Publicacion_Inscribir-los-derechos-de-lxs-campesinxs-relativos-a-las-semillas-en-el-derecho-europeo-ES-.pdf
	Los principales obstáculos para que los agricultores utilicen sus propias semillas: el uso de la técnica de hibridación F1 por parte de la industria semillera, la legislación europea sobre semillas y propiedad intelectual (patentes, certificados de obtención vegetal, etc.). Los diferentes niveles de precisión los conocimientos técnicos, jurídicos, económicos y políticos de la lucha contra los OMG y la privatización de la vida.	
	Las diferentes técnicas de modificación del genoma, tanto las antiguas (fusión celular, mutagénesis, transgénesis, etc.) como las nuevas (multiplicación celular in vitro, mutagénesis dirigida, etc.) y las propuestas para desarrollar la autonomía de las semillas a escala de las explotaciones.	
	Marcos normativos relativos a las semillas comerciales y a los sistemas de semillas campesinos y demandas y peticiones de ECVV de un marco normativo europeo coherente.	
	Los retos de la conservación de la biodiversidad cultivada (soberanía alimentaria, dependencia de los insumos, homogeneización genética y salud, fragilidad, etc.)	
	Las ventajas de la tolerancia climática y la adaptación de las plantas al suelo, el clima y el entorno agronómico locales.	
	Los retos sociales de la conservación de la biodiversidad doméstica.	

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Biodiversidad animal en las explotaciones	<p>La selección basada únicamente en el criterio de la productividad por animal va en detrimento de otras ventajas selectivas y limita el sistema de producción y las prácticas de cultivo. Las dificultades de la selección genética en las explotaciones e identificar los criterios de selección pertinentes (rendimiento, longevidad, tolerancia climática, etc.).</p>	<p>Publicación de ECVC: Ganadería en la Unión Europea: apoyar una transición ambiciosa hacia modelos campesinos • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2023/02/ECVC-2023-ESP-Ganaderia.pdf</p>
	<p>Las ventajas de la tolerancia climática y la adaptación de los animales a las especificidades del territorio. Las limitaciones jurídicas, técnicas y comerciales que obstaculizan el desarrollo de la ganadería.</p>	<p>Folleto <i>La biodiversité animale à la ferme</i> - Confédération paysanne</p>
	<p>La distinción entre rendimiento genético individual y adaptación al sistema en su conjunto (medio ambiente, prácticas de cultivo, etc.). Prácticas de los agricultores que permiten el desarrollo de la autonomía del sistema de cultivo y el aumento de la diversidad genética (prácticas de selección masiva, autonomía en la toma de decisiones, etc.)</p>	<p>Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) - 2007</p>
	<p>El origen de la selección animal piramidal y sus consecuencias en el declive de la diversidad genética.</p>	<p>Declaración De Wilderswil Sobre La Diversidad Del Ganado - La Vía Campesina: • viacampesina.org/es/declaracion-wilderswil-sobre-la-diversidad-del-ganado/</p>
	<p>El empobrecimiento genético del ganado y la protección de las razas pequeñas.</p>	
	<p>Las limitaciones técnicas, comerciales y administrativas de la selección.</p>	
	<p>Cómo orientar a la ciudadanía hacia los agentes implicados en la conservación de la biodiversidad doméstica (grupos de productores, redes de intercambio, asociaciones, etc.).</p>	

TEMA	ELEMENTOS	RECURSOS...
Autonomía tecnológica	Desarrollar la autonomía tecnológica a escala de las explotaciones. La evolución de las relaciones de los agricultores con la tecnología a lo largo de la historia. Cómo el equipo agrícola limita los sistemas de producción y los itinerarios técnicos.	Exposición del Atelier Paysan Machines et bâtiments agricoles libres: • www.latelierpaysan.org/Publications
	Reforzar la capacidad de promoción centrándose en los sistemas de producción y los itinerarios técnicos que limitan los equipos agrícolas.	Campagnes Solidaire n°361, Folder “L'autonomie technologique pour l'agriculture paysanne”: • www.confederationpaysanne.fr/sites/1/cs/documents/CS%20361%20leger.pdf
	Pensamiento crítico y análisis sobre la alta tecnología y la digitalización en los sistemas agroalimentarios. Los vínculos entre desarrollo tecnológico y endeudamiento, reestructuración agraria, racionalización del trabajo y dependencia energética.	La petición del Atelier Paysan para la soberanía tecnológica: • www.latelierpaysan.org/Plaidoyer-souverainete-technologique-des-paysans
	La imposición de un régimen tecnológico y de infraestructuras centrado en extraer la máxima producción de la tierra por parte de los Estados y las grandes empresas.	ECVC Agroecología campesina en Europa del Este y Asia Central - PACE Publicación sobre tecnologías del futuro y soberanía alimentaria: • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2023/06/PACE-Future-technologies-and-FS.pdf
	La falsa narrativa de «alimentar al mundo» de la agricultura industrializada y la digitalización. Un análisis crítico de las tecnologías digitales en su explotación y en la sociedad.	
	Clasificación DAMN de las tecnologías 4IR: Digitalización, automatización y detección, manipulación molecular y modificación de sistemas naturales. Las tecnologías campesinas utilizadas en la agricultura y la agroecología como innovación para la soberanía alimentaria.	

4. Metodología

La mayor parte de la formación en agroecología para personas campesinas, pequeños agricultores y agricultoras y otros agentes del sistema alimentario impartida por miembros de ECVC se basa en metodologías participativas y vivenciales como el aprendizaje de Campesino a Campesino (P2P), que permite a las agricultoras y agricultores encontrar soluciones innovadoras a los retos a los que pueden enfrentarse. Esto también crea un espacio de confianza para la comunicación horizontal y el intercambio de conocimientos entre las campesinas. La metodología incluye una combinación de actividades como estudios de caso, círculos de debate/conversación, material visual o la narración de historias, entre otras. Pueden tener lugar en plenario, en pequeños grupos o de forma individual, tanto dentro como fuera del aula, por ejemplo, en los campos de las agricultoras.

Es importante señalar que quienes faciliten deben crear un entorno de apoyo e inclusión que promueva la polinización cruzada de ideas y el aprendizaje efectivos entre quienes participan, fomentando el intercambio seguro de experiencias y visiones. Cada sesión incluye ejercicios y técnicas participativas.

Para apoyarlo, proponemos aquí algunos principios pedagógicos.

4.1 La metodología de Campesino a Campesino (P2P) y el Diálogo de Saberes

El aprendizaje de Campesino a Campesino (P2P) como metodología social de base es la forma más eficaz encontrada hasta la fecha, y los movimientos sociales rurales son la clave ¹⁰. La metodología P2P destaca la importancia de la comunicación horizontal y el intercambio de conocimientos entre los campesinos. El P2P hace hincapié en la idea de que los propios y propias campesinas son las principales agentes de la innovación y el intercambio de conocimientos. Reconoce que las campesinas tienen un profundo conocimiento de su entorno local, incluidas la tierra, las semillas, el clima y las condiciones sociohistóricas, lo que influye en sus prácticas y técnicas agrícolas. Esta metodología pretende aprovechar y promover este valioso saber campesino, estrechamente vinculado al territorio y al patrimonio cultural específicos.

En lugar de considerar a los alumnos y alumnas como receptoras pasivas de información, se les ve como participantes activas y protagonistas de su propio aprendizaje. La metodología de Campesino a Campesino anima al alumnado a participar en un proceso de descubrimiento, en el que aportan activamente sus propios conocimientos, experiencias y perspectivas, al tiempo que se muestran abiertas a aprender del resto de participantes.

El concepto de «diálogo de saberes» en la metodolo-

.....
10 Peter Rosset, Valentín Val, Lia Pinheiro Barbosa & Nils McCune (2019): Agroecology and La Via Campesina II. Peasant agroecology schools and the formation of a sociohistorical and political subject, *Agroecology and Sustainable Food Systems*, DOI:10.1080/21683565.2019.1617222

gía de Campesino a Campesino es un enfoque que reconoce y valora las diversas formas en que los individuos entienden e interactúan con el mundo. Va más allá de la noción tradicional de educación como transmisión unidireccional de conocimientos y subraya la importancia del diálogo y el aprendizaje mutuo. El énfasis en el diálogo en esta metodología es crucial. En lugar de limitarse a impartir conocimientos de forma jerárquica, el objetivo es fomentar una conversación inclusiva y respetuosa en la que puedan compartirse, cuestionarse y enriquecerse distintas formas de saber. A través del diálogo, los participantes pueden cuestionar ideas preconcebidas, desarrollar su capacidad de pensamiento crítico y construir colectivamente nuevos conocimientos y comprensión.

En general, la metodología de Campesino a Campesino y el concepto de «diálogo de saberes» promueven un proceso de aprendizaje colaborativo y transformador que reconoce la importancia de los diversos saberes e implica activamente al alumnado alumnos en su propia formación.

Las nuevas comprensiones, significados y conocimientos colectivos pueden constituir la base de acciones colectivas de resistencia y construcción de nuevos de transición agroecológica y de movilización social ¹¹.

Las organizaciones que integran LVC han desarrollado cada vez más procesos de formación agroecológica destinados a acelerar las transiciones históricas hacia la soberanía alimentaria.

El hecho de que la agroecología se base en la aplicación de principios de formas que dependen de las realidades locales significa que los conocimientos locales y el ingenio de los agricultores deben ocupar nece-

sariamente un lugar destacado en esta comprensión.

4.2 Combinar los aspectos políticos y técnicos de la agroecología

«La agroecología es una forma de vida y el lenguaje de la Naturaleza que aprendemos como hijos suyos. No se trata de un mero conjunto de tecnologías o prácticas productivas. No puede aplicarse de la misma manera en todos los territorios...La agroecología es política. Requiere que desafíemos y transformemos las estructuras de poder de la sociedad. Necesitamos poner el control de las semillas, la biodiversidad, la tierra y los territorios, las aguas, el conocimiento, la cultura y los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo».

Declaración Internacional de Nyeleni
sobre Agroecología, 2015

Una característica fundamental de todas las formaciones sobre agroecología de La Vía Campesina es que abordan tanto los aspectos técnicos como los políticos de la agroecología. Existen distintas maneras de hacerlo. En muchos casos, las sesiones de orientación más técnica (como las dedicadas al compostaje o la retención de agua) se separan de las sesiones políticas (por ejemplo, sobre política alimentaria). Una dimensión metodológica afín es la combinación de sesiones prácticas y teóricas. A menudo, aunque no siempre, están directamente relacionados con aspectos técnicos y políticos respectivamente. Pero también hay formas de conectar estos aspectos de forma natural, por ejemplo, cuando hablamos de prácticas y empezamos a entender cómo nos hacen más independientes de las grandes corporaciones o del Estado.

¹¹ María Elena Martínez-Torres & Peter M. Rosset (2014) Diálogo de saberes in La Vía Campesina: food sovereignty and agroecology, The Journal of Peasant Studies, 41:6, 979-997, [dx.doi.org/10.1080/03066150.2013.872632](https://doi.org/10.1080/03066150.2013.872632)

EHNE BIZKAIA, PAÍS VASCO, ESPAÑA

La Escuela de Acción Campesina muestra cómo el intercambio entre campesinos fomenta no solo el aprendizaje, sino también la acción. Esta formación política está organizada por organizaciones miembros de La Vía Campesina en España (COAG, Sindicato Labrego Galego, EHNE Bizkaia) así como organizaciones no campesinas como Amigos de la Tierra, Justicia Alimentaria, el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC), Colectivos de Acción Solidaria y Mundubat; y abarca temas como políticas públicas, soberanía alimentaria, feminismo campesino y agroecología. A la formación asisten jóvenes activos en organizaciones campesinas regionales y se imparte en 4 o 6 fines de semana. Cada fin de semana lo organiza una organización distinta y tratan un tema diferente. De este modo, se garantiza el intercambio entre los jóvenes y las personas con más experiencia en una determinada organización. Las participantes aprenden de cada quien al interactuar con personas implicadas en distintos procesos, climas y políticas organizativos. Como dice Unai, de EHNE Bizkaia, esto trasciende al aprendizaje:

«Intercambiar información sobre temas agrarios, políticos y transformadores también fortalece el trabajo del movimiento y sus organizaciones. Los participantes establecen contactos con nuevas personas y adquieren conocimientos prácticos e ideas para acciones y actividades que pueden aplicar en su propia organización. Al terminar la formación, reciben una tarea. Tienen que hacer un resumen del encuentro, un vídeo breve, que distribuyen a través de las redes de las organizaciones locales. También tiene como objetivo preparar a los jóvenes para que puedan trabajar en sus organizaciones».

CNA, PORTUGAL

Situar a los campesinos en el centro de la enseñanza y el aprendizaje también puede conducir a la recuperación y el renacimiento de los conocimientos tradicionales. Esto es exactamente lo que hará la CNA en un curso en línea sobre agroecología que comenzará en 2024 y que abarcará la agroecología en los bosques, la horticultura, la producción animal, así como los bienes comunes y los mercados justos. Los agricultores familiares se consideran la base de la agricultura familiar. Por ello, gran parte del curso será impartido por los propios agricultores, sobre todo los que tienen muchos conocimientos sobre prácticas tradicionales. Tal y como dice Laura de CNA: «El avance de la agroindustria ha provocado la desaparición de las prácticas tradicionales. Con el curso queremos recordar lo que ocurrió hace 40 años, antes de la PAC. Algunos agricultores no tienen más remedio que cambiar. Con los elevados precios de los insumos, buscan alternativas. En el norte de Portugal, por ejemplo, algunos agricultores cercanos al mar han vuelto a utilizar las algas para fertilizar la tierra. El precio de los abonos industriales era tan alto que recordaron: «Hace 40 años lo hicimos de otra forma, así que hagámoslo de nuevo». Creo que podemos fomentar el debate con estos webinarios. No obstante, es un proceso lento porque estamos cambiando las mentalidades en contra de un sistema que dice a los agricultores que tienen que producir mucho en monocultivos. Y nosotros decimos justamente lo contrario, así que es muy complicado».

Ehne Bizkaia, País Vasco: teoría el martes, práctica el jueves

Ehne Bizkaia organizó una escuela de agroecología feminista por y para mujeres. Las jóvenes campesinas participaron como aprendices, mientras que las mujeres productoras de alimentos compartieron sus experiencias en talleres. En ese sentido, las jóvenes y las productoras consolidadas estaban vinculadas.

Durante tres meses, las participantes tuvieron el siguiente horario: los martes tenían una sesión teórica (debate, mesas redondas y presentaciones). Los jueves realizaban una visita de campo a una productora para conocer una práctica (quesería, molinería, fabricación de mermeladas, etc.). Harían una presentación, seguida de un taller práctico y una charla colectiva posterior. Así pues, había teoría y práctica, así como aspectos políticos y técnicos de la agroecología.

Un resultado inesperado fue que la formación también dio reconocimiento a las productoras asentadas.

También se aprendieron algunas lecciones: las jóvenes querían más espacio para reflexionar entre ellas y también visitar los lugares de las demás. Se recurrió a participantes internacionales como especialistas en línea, pero no funcionó bien. También se visibilizó y ensalzó a las mujeres que eran profesionales y tenían talleres. Por último, trabajar el tema del feminismo y los cuidados de esta manera también influyó en el conjunto de la organización.

Sindicato Labrego Galego, Galicia: formación técnica en línea y escuelas de formación política

En Galicia (España), el Sindicato Labrego Galego ofrece programas de formación específicos sobre aspectos técnicos relacionados, por ejemplo, con el pastoreo del ganado o las prácticas de cultivo. Algunas de ellas tienen lugar a través de Zoom, lo que permite acceder a los productores y productoras que no pueden desplazarse. Estas formaciones se reparten a veces en varios días, durante una o dos horas al día. Se creó así para hacer frente a uno de los retos de Galicia: la gente está muy repartida, lo que hace que los programas de formación que duran varios días sean mucho más difíciles de seguir para muchos agricultores, sobre todo porque las productoras también tienen diferentes horarios de trabajo en su día. SLG también ofrece formación política, por ejemplo, a través de su Escuela de Acción Campesina. Estas formaciones presenciales, de varios días de duración, están dirigidas en su mayoría a jóvenes y tienen un fuerte contenido político en torno a la voz y la visión campesinas. Esta Escuela busca específicamente mantener un equilibrio entre hombres y mujeres. Otra iniciativa de SLG es su educación campesina feminista, con talleres, visitas de campo, etc. Esta iniciativa existe desde hace muchos años. El enfoque no se define como agroecología per se, sino como «agricultura campesina con una orientación agroecológica». Los temas son variados y pueden incluir tanto aspectos políticos como técnicos en torno a los bienes comunes, las semillas, la agricultura de montaña, etc.

Toekomstboeren, Países Bajos: aspectos técnicos y políticos de la salud del suelo

Una de las sesiones de formación sobre agroecología impartida por Toekomstboeren consistió en un análisis práctico del suelo. Los participantes trajeron tierra de su lugar de residencia y entre todos analizaron los distintos tipos de tierra palpándola, oliéndola y mirándola. Este taller se convirtió en un debate político sobre cómo la política gubernamental, la investigación sesgada y los grupos de presión empresariales promueven el uso de productos químicos y cómo los agricultores pueden colaborar para mejorar la salud del suelo mediante procesos ecológicos. La falta de apoyo gubernamental a estas prácticas saltó a la palestra con fuerza, sin necesidad de que los facilitadores lo señalaran. Este taller combinó a la perfección los aspectos técnicos y políticos de la agroecología.

4.3 Integración de las visitas y el trabajo de campo

La agroecología no se aprende (solo) en las aulas. Estar juntas en el campo de un agricultor o agricultora para ver o vivir la realidad y tener experiencias sensoriales es clave para entender la agroecología.

Esto coincide con la teoría del aprendizaje a través de la experiencia y la acción, que propone pasar de la teoría al «mundo» como punto de partida del proceso de aprendizaje ¹².

FADEAR, Francia: trabajar en 3 explotaciones durante un año

En los cursos de larga duración de FADEAR para agricultores principiantes se utilizó un enfoque de aprendizaje-acción para implicar a la gente en la agricultura campesina. FADEAR pone en contacto a los alumnos con las explotaciones de los miembros de la Confédération Paysanne. El alumnado trabaja en estas granjas durante todo un año. Este trabajo de campo se complementa con clases en el aula.

Land Workers Alliance, Reino Unido: combinar principios y prácticas durante las visitas sobre el terreno

En la formación en agroecología de dos días de duración de LWA, el día 1 comienza con conferencias y trabajo en grupo sobre los principios de la agroecología, seguidos de un intercambio para comprender dónde ven los participantes la agroecología en su trabajo. A continuación, los participantes realizan un recorrido por la explotación para observar las prácticas agroecológicas, seguido de trabajo de campo y conversaciones en grupo con el agricultor o agricultora que les acoge. El segundo día, las participantes asisten a más conferencias y elaboran un mapa de sistemas de la explotación que han visitado para abordar las cuestiones clave planteadas por el agricultor. La construcción de movimientos y la agroecología política se abordan sobre todo a través de conferencias y LWA está reflexionando sobre cómo utilizar otras formas, posiblemente sobre el terreno. La narración de historias, la creación de música y la celebración son también partes importantes de la formación, aunque en realidad son el momento posterior a la formación.

4.4 Generar «emociones» (compromiso emocional) y construir una cultura del cuidado

La formación en agroecología no solo se dirige al pensamiento y la comprensión de las personas, sino que también se centra en sus «emociones», es decir, en su compromiso emocional. Las emociones son las pasiones, sentimientos, deseos y quejas que movilizan a individuos y grupos para participar en prácticas específicas o cambiarlas. Las emociones pueden engendrar formas profundas de cambio que vayan más allá de los comportamientos individuales motivados económicamente y rompan con pautas sociales, culturales y ecológicas insostenibles para establecer otras más solidarias ¹³.

La formación agroecológica puede generar emociones que motiven a la gente a aprender, conectarse y comprometerse en la acción política. Las emociones pueden generarse mediante el uso de metodologías centradas en las experiencias de los participantes, sus historias, sus deseos y sus quejas. Esto puede crear un espacio de confianza y solidaridad en el que los agricultores puedan mantener conversaciones sinceras para descolonizar sus prácticas (véase el apartado Land Workers Alliance), reunirse para «sanar sus almas» (véase el apartado Sindicato Labrego Galego) o autoorganizarse para actuar sobre la tierra (véase el apartado Toekomstboeren).

Las emociones pueden generarse no solo a través de metodologías, sino también creando entornos motivadores. Una formación que solo se imparta en el aula agotará enseguida a las participantes. Por eso, la formación agroecológica suele impartirse en la propia explotación. Estar rodeado de árboles,

plantas, animales y prácticas agrícolas puede contribuir al bienestar de las participantes y les permite mantener la energía durante toda la formación. Además, la exposición a la historia, la comida y las costumbres de la explotación puede inspirar a los y las participantes a poner en práctica lo aprendido. No hay que subestimar la experiencia del entorno de la explotación, ya que puede dejar una huella mayor en los participantes que el contenido de la formación. Lo ideal es que el entorno y el contenido se refuercen mutuamente.

.....
¹³ Van den Berg, L., Teixeira, H. M., Behagel, J. H., Verschoor, G., Turnhout, E., Cardoso, I. M., & Botelho, M. I. V. (2022). From managing transitions towards building movements of affect: Advancing agroecological practices and transformation in Brazil. *Geoforum*, 131, 50–60.

Landworkers Alliance: descolonizar la enseñanza

En su formación para profesores, la Landworkers Alliance utiliza una metodología afectiva llamada «círculo comunitario» para concienciar sobre cómo el colonialismo puede seguir arraigado en la enseñanza. Al crear un clima de confianza y centrarse en las experiencias personales de los profesores, la gente reflexiona de forma sincera sobre sus prácticas cotidianas. En palabras de Hatty, esto genera un tipo de reflexión muy diferente de la académica: «Lo que hacemos es dar un poco de información y luego plantear preguntas muy abiertas sobre la experiencia de la gente y su comprensión de su propia vida y del concepto de decolonialidad. Como las preguntas no son demasiado académicas, sino que giran en torno a los pensamientos y experiencias personales de la gente, el debate sobre los temas es muy enriquecedor. Eso ayuda a que las personas aprendan unas de otras, algo que no se conseguiría si uno se limitara a seguir hablando del problema y a hacer preguntas demasiado académicas».

Sindicato Labrego Galego, Galicia: encuentros con agricultores

SLG utiliza diferentes estrategias para fomentar el afecto. Cada año, el SLG organiza un foro de dos días con charlas, mesas redondas y talleres. Es un lugar ideal para que los y las agricultoras conozcan a personas con experiencias similares. Para muchos agricultores y agricultoras es muy sanador para el alma. Es una oportunidad para que salgan de su casa, de sus dificultades cotidianas y conozcan a gente con nuevas perspectivas. Los agricultores han declarado que estos encuentros les dan fuerzas para continuar. Otro ejemplo: el SLG organiza periódicamente cenas de agricultores muy concurridas y apreciadas como la mejor forma de fomentar las relaciones de confianza. Han demostrado ser una base fantástica para el intercambio de conocimientos.

Toekomstboeren, Países Bajos: el fuego de los agricultores

El BoerenVuur (traducido como Fuego de los Agricultores) es una metodología utilizada por los Toekomstboeren. Moviliza las quejas de los agricultores y agricultoras, y pretende fomentar el aprendizaje y la acción colectiva. Durante un Boerevuur sobre la tierra en 2020, las participantes expresaron los problemas que tenían para acceder a ella. Muchos se sentían inseguros, pues solo tenían contratos de permanencia de un año. Algunos agricultores contaron que, como consecuencia de ello, a menudo tenían que desplazarse de un lugar a otro. El intercambio de estas experiencias generó solidaridad y confianza entre los participantes, así como motivación para hacer algo. La tierra era demasiado cara para comprarla de forma individual, pero las compras colectivas con los ciudadanos ofrecían posibilidades. Los y las agricultoras interesadas formaron un grupo de trabajo que estudió ejemplos existentes en los Países Bajos y en el extranjero, concretamente cómo crear un sistema de financiación colectiva, organizar una comunidad en torno a la tierra y crear una entidad jurídica para la tierra obtenida. También empezaron a elaborar planes para sus propios bienes comunes y redactaron una propuesta de proyecto para apoyar su ejecución. En la actualidad, algunos agricultores han conseguido trasladarse a los bienes comunes. Este año el grupo también ha publicado un manual con lecciones sobre cómo convertirse en agricultor del bien común.

5. Evaluación de las sesiones formativas

Para recibir información más detallada, tanto los formadores como los participantes deben evaluar la formación.

Se propone que el formador/facilitador/a realice primero una clausura de la formación. Realizar las observaciones finales de la sesión de formación, es decir, dedicar unos minutos a resumir los puntos clave tratados durante la sesión de formación. Destacar las principales conclusiones y resaltar su importancia. Expresar gratitud a las participantes por su compromiso y participación a lo largo de la sesión.

Para llevar a cabo la reflexión final, hay que explicar el propósito de la sesión y recordar el objetivo del programa de formación. Es importante que el grupo sea abierto en sus reflexiones. Animar a las participantes a explorar cómo pueden incorporar de manera eficaz estas ideas a sus propias situaciones o contextos específicos también es importante en la clausura y antes de la evaluación del programa. Esto facilitaría un proceso de reflexión significativo e interactivo que permitiría a los participantes consolidar su aprendizaje, adquirir ideas y desarrollar estrategias para aplicar sus nuevos conocimientos y habilidades.

Evaluación de los formadores

Tabla 1. Un ejemplo de evaluación de formación sobre agroecología por parte de los formadores

N	Preguntas	Evaluación
1	¿Cómo evaluaría los objetivos definidos de la formación?	1- nada claro, 2- algo claro, 3- bastante claro, 4- muy claro
2	¿Cómo evaluaría los objetivos alcanzados (mayor concienciación sobre la transición agroecológica) de la formación realizada?	1- no conseguido, 2- algo conseguido, 3- bastante conseguido, 4- conseguido
3	¿Cómo evaluaría el contenido introducido durante la formación (utilidad, enfoque adecuado, interés específico)?	nada interesante/útil/adecuado (1) - interesante/útil/adecuado (4)
4	¿Cómo valoraría el tiempo dedicado a esta formación?	1- tiempo insuficiente, 2- tiempo más o menos suficiente, 3- tiempo relativamente suficiente, 4- tiempo suficiente
5	¿Cómo evaluaría la ubicación para la actividad de formación?	1- nada cómodo, 2- algo cómodo, 3- bastante cómodo, 4- muy cómodo
6	¿Cómo evaluaría los resultados de la formación (proceso) desde el punto de vista de la participación?	1- no participativo, 2- algo participativo, 3- bastante participativo, 4 - muy participativo (*participación de los alumnos en las actividades de formación)
7	¿Cómo evaluaría el enfoque metodológico/formativo?	1- no apropiado, 2- algo apropiado, 3- bastante apropiado, 4- muy apropiado
8	¿Cómo evaluaría los resultados de la formación recibidos por los participantes (conocimientos/prácticas recibidos/nivel de capacitación/ estímulo)?	1- bajo, 2- moderado, 3- alto, 4- muy alto
9	¿Cómo evaluaría la coherencia de las actividades de formación con sus expectativas y necesidades?	1- no coherente, 2- algo coherente, 3- bastante coherente, 4- muy coherente
10	¿Cómo evaluaría el programa de formación y el espacio para compartir experiencias e ideas?	1- no apropiado, 2- algo apropiado, 3- bastante apropiado, 4- muy apropiado

Preguntas abiertas:

1. ¿Qué se puede mejorar para futuros programas de formación/talleres y otros comentarios/sugerencias?
2. ¿Qué cree que faltó durante la formación?
3. En cuanto al contenido, ¿qué componentes necesitan una mayor elaboración?

Evaluación de los participantes

Para triangular la evaluación de las actividades de formación, se pide a los participantes que valoren aspectos como el objetivo, el tiempo, el rendimiento y la calidad del contenido.

Dado que la agroecología se basa en los tres pilares (ciencia, práctica y movimiento), se proponen como base para la evaluación de los participantes.

En otras palabras, se pide a las personas que participan en la formación sobre agroecología que evalúen los resultados de aprendizaje recibidos desde el punto de vista de la práctica (preguntas 5 en Tab.2 y pregunta a. en Tab. 2), de la ciencia (preguntas 6, y pregunta b. a continuación de Tab. 2) y del movimiento (preguntas 7, y pregunta c. a continuación de Tab. 2), como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Un ejemplo de evaluación de la formación sobre agroecología por parte de los participantes

N	Preguntas	Evaluación
1	¿Cómo evaluaría los objetivos alcanzados (mayor concienciación sobre la transición agroecológica) de la formación realizada?	no conseguido (1) - conseguido (4)
2	¿Cómo evaluaría la calidad de los contenidos introducidos durante la formación (su utilidad, enfoque adecuado, interés específico)?	nada interesante/útil/apropiado (1) - interesante/útil/apropiado (4)
3	¿Cómo evaluaría los resultados de la formación (proceso) desde un punto de vista participativo?	Poco participativo (1) - Muy participativo (4)
4	¿Cómo evaluaría el tiempo de las actividades de formación?	Insuficiente (1) - Suficiente (4)
5	¿Cómo evalúa las competencias prácticas recibidas relacionadas con la agroecología y la transición agroecológica?	Nada útil (1) - Muy útil (4)
6	¿Cómo evalúa los conocimientos científicos/teóricos recibidos en relación con la agroecología y la transición agroecológica?	Nada útil (1) - Muy útil (4)
7	¿Cómo evalúa los conocimientos y habilidades recibidos sobre la creación de movimientos relacionados con la agroecología y la transición agroecológica?	Nada útil (1) - Muy útil (4)

Preguntas abiertas:

- a. ¿Podría especificar al menos 2-3 competencias prácticas recibidas que sean más importantes/interesantes para usted?
- b. ¿Podría especificar al menos 2-3 conocimientos científicos/teóricos recibidos que sean más importantes/interesantes para usted?
- c. ¿Podría especificar al menos 2-3 habilidades recibidas sobre la creación de movimientos que sean más importantes/interesantes para usted?

Conclusión

Personas campesinas, trabajadores y trabajadoras agrícolas y otras personas del ámbito rural están recuperando sus tierras y territorios, preservando día a día su cultura y su modo de vida. Quienes se comprometieron a defender la Tierra y a alimentar a la gente y llevan a cabo o desean llevar a cabo una agricultura campesina agroecológica son agentes clave para construir la soberanía alimentaria.

Podemos considerar que las personas campesinas,

en principio, son las principales interesadas en participar en futuros programas de formación sobre transición agroecológica. Esperamos que esta guía sobre formación en agroecología campesina anime y facilite el camino a las y los campesinos para organizar programas de formación en agroecología centrados en el fomento de la transición agroecológica y contribuya a sus esfuerzos de defensa de una mejor transición agroecológica que apoye la agroecología campesina y las explotaciones agroecológicas a pequeña escala.

www.eurovia.org